

O impacto ambiental causado pelo hormônio feminino através do uso de anticoncepcionais e seu descarte

Dawilla Roberta Lourenço Ferreira^{1*}, Andrea Sandra da Silva Leite², Rayane Gabriely Altenkirch Barros Silva Costa², Viviane Tavares Assis da Silva², Deloar Duda de Oliveira³

¹Graduanda em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro, Brasil. (robertadevilla@gmail.com) *

²Graduanda em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Doutora em Meio Ambiente pela Universidade do estado do Rio de Janeiro-UERJ, Brasil.

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

As pílulas anticoncepcionais, sem dúvida, tem sido a forma contraceptiva mais aceita pelas mulheres. Visando impedir uma gravidez indesejada, os esteroides também são utilizados para regular distúrbios relacionados aos ciclos menstruais. Contudo, as substâncias que são excretadas advindas do uso deste tipo de fármaco vêm afetando de forma direta o nosso ecossistema. Este trabalho tem por objetivo mostrar o impacto das substâncias contidas nas pílulas anticoncepcionais. Para realização do presente estudo avaliamos dados disponíveis do IBGE para avaliar a taxa de natalidade e relacionar com o uso dos anticoncepcionais. Pesquisas do IBGE, deixam nítido o declínio da natalidade no Brasil entre os anos 2000(20,86%) - 2015(14,16%). Essa mudança, nos mostra que é cada vez maior a utilização dos anticoncepcionais, cuja análise revela a intensidade do controle da taxa de nascimento em ascensão. O hormônio feminino sintético 17 alfa-etinilestradiol presente na urina das mulheres são encontrados em efluentes domésticos e estão sendo um dos principais fatores que desregulam a fauna e a flora. Contudo, é notória a grande preocupação sobre os efeitos que os resíduos trazem para o meio ambiente. O consumo dos anticoncepcionais traz efeitos nas atividades biológicas do ecossistema, ocorrendo alterações ambientais na maneira em que essas substâncias vêm sendo descartadas sem o tratamento correto. A toxicidade dos esteroides tem impactado de forma direta no saneamento básico. Essas substâncias em contato com organismos aquáticos causam feminização ou hermafroditismo. Tratar incorretamente os resíduos, utilizando aterros sanitários e/ou rede de esgoto, causam contaminação do solo, lençol freático, a fauna, a flora, causando danos de forma cíclica para toda a sociedade:

Palavras-Chaves: Anticoncepcionais, Saneamento, Meio Ambiente, Feminização.

The environmental impact caused by female hormones through the use of contraceptives and their disposal

ABSTRACT

Contraceptive pills have undoubtedly been the most widely accepted contraceptive method by women. In order to prevent unwanted pregnancies, steroids are also used to regulate disorders related to menstrual cycles. However, the substances excreted from the use of this type of medication are directly affecting our ecosystem. This study aims to demonstrate the impact of the substances contained in contraceptive pills. To conduct this study, we evaluated available data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) to analyze birth rates and correlate them with contraceptive use. Research from the IBGE clearly shows the decline in birth rates in Brazil between the years 2000 (20.86%) and 2015 (14.16%). This change indicates an increasing use of contraceptives, with an analysis revealing a 2.5 rise in birth rate control intensity. The synthetic female hormone 17 alpha-ethinylestradiol, present in women's urine, is found in domestic effluents and is one of the main factors disrupting fauna and flora. There is significant concern about the effects these residues bring to the environment. The consumption of contraceptives impacts the biological activities of the ecosystem, causing environmental changes in the way these substances are discarded without proper treatment. The toxicity of steroids has a direct impact on basic sanitation. These substances, when in contact with aquatic organisms, can cause feminization or hermaphroditism. Incorrect disposal of residues, using landfills and/or sewage systems, leads to soil contamination, groundwater pollution, and harm to fauna and flora, cyclically affecting society as a whole.

Keywords: Contraceptives, Sanitation, Environment, Feminization.